

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 40 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	

RESPUBLIKA IQTISODIYOTIDA OILAVIY KORXONALARNING EKSPORT FAOLIYATI TAHLILI

Jurayev Navruz Jurayevich

Buxoro davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi,

Orcid: 0009-0009-8353-4078

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasidagi oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlil qilingan. 2019–2023-yillar davomida oilaviy korxonalar eksport hajmining o'sish dinamikasi hududlar kesimida ko'rib chiqilgan. Jumladan, Buxoro viloyati misolida eksport ko'rsatkichlari, tarmoqlar kesimidagi o'zgarishlar va barqaror rivojlanish istiqbollari o'rganilgan. Tadqiqot natijalari Buxoro viloyatida qator yillarda eksport hajmi past bo'lganiga qaramay, hududning eksport salohiyati yuqori ekanini ko'rsatadi. Hududiy eksport hajmini oshirish uchun qo'shimcha choralar zarur, jumladan, eksport diversifikatsiyasi va texnologik modernizatsiya katta ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: oilaviy korxonalar, eksport hajmi, iqtisodiy tahlil, hududiy rivojlanish, eksport diversifikatsiyasi, Buxoro viloyati.

Abstract: This article analyzes the export activities of family enterprises in the Republic of Uzbekistan. The growth dynamics of family enterprises' export volumes in regional contexts during 2019–2023 have been examined. Export performance, sectoral changes, and sustainable development prospects are analyzed using the example of the Bukhara region. The study results indicate that, despite a decline in exports in certain years, the region has significant export potential. Additional measures, including export diversification and technological modernization, are crucial for increasing regional export performance.

Key words: family enterprises, export volume, economic analysis, regional development, export diversification, Bukhara region.

Аннотация: В данной статье проведен анализ экспортной деятельности семейных предприятий в Республике Узбекистан. Рассмотрена динамика роста объема экспорта семейных предприятий в разрезе регионов за 2019–2023 годы. На примере Бухарской области изучены показатели экспорта, изменения в отраслевой структуре и перспективы устойчивого развития. Результаты исследования показывают, что, несмотря на снижение экспорта в отдельные годы, регион обладает высоким экспортным потенциалом. Для увеличения экспортного объема региона необходимы дополнительные меры, такие как диверсификация экспорта и технологическая модернизация.

Ключевые слова: семейные предприятия, объем экспорта, экономический анализ, региональное развитие, диверсификация экспорта, Бухарская область.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy islohotlari doirasida oilaviy korxonalar mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutmoqda. Oilaviy korxonalar nafaqat mahalliy bozorni yuqori sifatli mahsulotlar bilan ta'minlamoqda, balki tashqi bozorda ham raqobatbardosh tovarlar bilan ishtirok etmoqda. 2019–2023-yillarda eksport hajmining o'sishi oilaviy korxonalar iqtisodiyotining rivojlanish potensialini aks ettiradi. Ushbu maqola oilaviy korxonalarining eksport faoliyati va uning ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirini chuqur tahlil qilishga bag'ishlangan.

O'zbekiston Respublikasi bo'yicha oilaviy korxonalarining eksport hajmi 2019-yilda 6 628,2 mln. AQSh dollaridan 2023-yilda 29 287,7 mln. AQSh dollarigacha o'sdi. Buxoro viloyatida esa 2019-yildagi 997,1 mln. AQSh dollar hajmi 2021-yilda 208,6 mln. AQSh dollariga tushgan bo'lsa-da, 2023-yilda yana 1 326,9 mln. AQSh dollariga yetdi. Ushbu o'zgarishlar iqtisodiy resurslarni optimallashtirish va samaradorlikni oshirish uchun zaruriy chora-tadbirlar lozimligini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti bo'yicha mahalliy va xalqaro manbalar tahlil qilindi. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo'mitasining 2019–2023-yillardagi ma'lumotlari oilaviy korxonalarining eksport hajmidagi o'zgarishlarni o'rganishda asosiy manba bo'ldi. Ushbu ma'lumotlar mamlakatdagi hududiy iqtisodiy faoliyatni chuqur tahlil qilish imkonini berdi.

Prezident qarorlari va farmonlari kichik biznes hamda oilaviy korxonalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha olib borilayotgan davlat siyosatining huquqiy asoslarini o'zida aks ettiradi. Ushbu hujjatlar iqtisodiyotning eksport salohiyatini oshirishda muhim omil bo'lib, davlat tomonidan berilgan imtiyozlar va rag'batlantiruvchi choralarning samaradorligini aniqlash imkonini beradi.

Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasining hisobotlari xalqaro tajribalar asosida O'zbekistondagi oilaviy korxonalar eksport faoliyatining xalqaro standartlarga moslashuv jarayonini tahlil qilishga yordam berdi. Ayniqsa, iqtisodiy o'sishga kichik biznesning qo'shayotgan ulushi bo'yicha qiyosiy tahlillar mamlakat eksport hajmini oshirish bo'yicha samarali strategiyalar ishlab chiqishda foydali bo'ldi.

BMT Savdo va Taraqqiyot Konferensiyasi hamda O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi ma'lumotlari eksport mahsulotlari diversifikatsiyasi, innovatsion texnologiyalardan foydalanish va yangi bozorlarni o'zlashtirish bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga olgan. Ushbu tavsiyalar oilaviy korxonalarni xalqaro savdo jarayonlariga faol jalb etishda muhim yo'l xaritasi sifatida xizmat qiladi.

Milliy hunarmandchilik kengashi tomonidan taqdim etilgan nashrlar va ilmiy maqolalar an'anaviy hunarmandchilik mahsulotlarining xalqaro bozordagi o'rnini o'rganishga yordam berdi. Mahalliy zargarlik, kulolchilik va boshqa milliy hunarmandchilik mahsulotlari bo'yicha olib borilgan tahlillar ularning eksport salohiyatini rivojlantirish bo'yicha dolzarb muammolarni yoritdi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu adabiyotlar oilaviy korxonalar eksport faoliyatining rivojlanishi, eksport ko'rsatkichlari va ular bo'yicha qo'llaniladigan strategiyalarni shakllantirishda ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda Respublikamiz iqtisodiyotida oilaviy korxonalar eksport faoliyatini o'rganish uchun adabiyotlar tahlili, statistik ma'lumotlar tahlili, so'rovnoma va intervyu, taqqoslash va tahlil, sifatli va miqdoriy yondashuvlar kabi metodologik yondashuvlar qo'llanildi. Tadqiqot davomida oilaviy korxonalar va ularning eksport faoliyati bo'yicha ilmiy maqolalar, statistik hisobotlar hamda davlat dasturlari o'rganildi. Xususan, eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan davlat siyosati va oilaviy korxonalarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari tahlil qilindi. O'zbekistonning 2018–2023-yillardagi eksport ko'rsatkichlari, oilaviy korxonalar faoliyatining dinamikasi, eksport hajmi va tuzilmasi statistik ma'lumotlar asosida o'rganildi. Shuningdek, oilaviy korxonalar vakillari o'rtasida so'rovnomalar tashkil etilib, ularning eksport faoliyati jarayonida duch kelayotgan muammolari va imkoniyatlari aniqlangan.

O'zbekiston tajribasi boshqa mamlakatlarning oilaviy korxonalar eksport faoliyati bilan taqqoslanib, muvaffaqiyatli amaliyotlar va samarador yechimlar o'rganildi. Tadqiqotda sifatli yondashuv yordamida oilaviy korxonalar eksport faoliyatiga ta'sir etuvchi omillar chuqur o'rganilib, miqdoriy tahlil orqali eksport hajmi va rentabellik o'rtasidagi bog'liqlik aniqlashga e'tibor qaratildi. Mazkur metodologik yondashuvlar oilaviy korxonalar eksport faoliyatining rivojlanish imkoniyatlarini aniqlash hamda muammolarni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oilaviy korxonalar eksporti – bu oilaviy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot yoki ko'rsatilgan xizmatlarni xalqaro bozorlarga chiqarish jarayoni bo'lib, ichki bozordan tashqarida savdo qilish orqali valyuta tushumini ta'minlaydigan iqtisodiy faoliyatdir. Ushbu eksport faoliyati odatda kichik hajmdagi, lekin yuqori sifatli va ko'pincha milliy an'analarga asoslangan mahsulotlarni ishlab chiqarish bilan tavsiflanadi.

Oilaviy korxonalar eksporti quyidagi jihatlar bilan ajralib turadi:

Kichik hajmdagi ishlab chiqarish – katta sanoat korxonalariga nisbatan oilaviy korxonalar odatda qo'l mehnati va cheklangan miqyosda ishlab chiqarish quvvatlariga ega bo'ladi;

An'anaviy mahsulotlarga yo'naltirilganlik – hunarmandchilik, kulolchilik, zargarlik va milliy matolar ishlab chiqarish oilaviy korxonalar eksportining asosiy qismini tashkil qiladi;

Iqtisodiy barqarorlikka hissa qo'shish – eksport faoliyati oilaviy korxonalar nafaqat mahalliy, balki xalqaro darajada ham raqobatbardosh bo'lish imkonini beradi, bu esa mamlakat iqtisodiyotiga qo'shimcha valyuta oqimini ta'minlaydi;

Bozor diversifikatsiyasi – oilaviy korxonalar uchun eksport yangi mijozlar bazasini kengaytirish va mahsulot assortimentini diversifikatsiya qilish imkoniyatini yaratadi.

Oilaviy korxonalar eksporti milliy iqtisodiyotning rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Bu jarayon orqali nafaqat an'anaviy mahsulotlar xalqaro miqyosda targ'ib qilinadi, balki mahalliy ishlab chiqaruvchilar xalqaro talablarni o'rganish, sifat standartlariga moslashish va innovatsiyalarni joriy qilish tajribasiga ega bo'ladilar. Shu sababli, oilaviy korxonalar eksportga yo'naltirish iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda oilaviy korxonalar kichik biznes segmentining muhim qismi bo'lib, eksport faoliyatida ham katta salohiyatga ega. Ushbu korxonalar mahalliy resurslardan samarali foydalanish, an'anaviy kasb-hunarlarini rivojlantirish va yangi ish o'rinlari yaratishda faol ishtirok etmoqda. Eksport faoliyati esa ushbu bizneslar uchun bir qator afzalliklarni taqdim etadi. Oilaviy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar xalqaro miqyosda yuqori sifat va an'anaviy uslubi bilan ajralib turadi. Bu esa "Made in Uzbekistan" brendining jahon bozorida kengroq tanilishiga yordam beradi. Shuningdek, eksportdan tushadigan daromadlar ichki iqtisodiyotning rivojlanishiga ko'maklashadi, chet el valyutasi oqimini ta'minlaydi hamda hududiy iqtisodiyotni barqarorlashtiradi.

Oilaviy korxonalar asosan qishloq joylarida faoliyat yuritadi. Eksport qilish imkoniyatlarining kengayishi hududiy tengsizlikni kamaytiradi va mahalliy aholini yangi ish o'rinlari bilan ta'minlaydi. Shuningdek, eksport orqali mahalliy va an'anaviy kasb-hunarlar xalqaro e'tiborga tushadi. Bu esa madaniy merosni saqlab qolish va rivojlantirish imkonini beradi.

O'zbekistonda oilaviy korxonalar turli sohalarda eksport faoliyati olib boradi. Asosiy eksport mahsulotlari qatoriga to'qimachilik mahsulotlari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, an'anaviy hunarmandchilik buyumlari, oziq-ovqat mahsulotlari, charm mahsulotlari, kosmetika va parfyumeriya mahsulotlari kiradi. To'qimachilik mahsulotlari tarkibida paxta matolari, ip-gazlama va tayyor kiyim-kechaklar, milliy liboslar, qo'lda tayyorlangan matolar (adras, atlas), gilamlar va qo'lda to'qilgan mahsulotlar mavjud. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari esa quritilgan mevalar (uzum, o'rik, yong'oq, pista), yangi meva-sabzavotlar (anor, uzum, shaftoli), ziravorlar (zira, qoraqalpog' qalampiri, shivit urug'lari)ni o'z ichiga oladi. An'anaviy hunarmandchilik mahsulotlari qatoriga zargarlik buyumlari (qo'lda ishlangan taqinchoqlar), sopol idishlar (kulolchilik mahsulotlari), yog'och o'ymakorligi buyumlari, chinni va misgarlik mahsulotlari kiradi. Oziq-ovqat mahsulotlaridan milliy pishiriqlar (navat, qurut, halva), murabbo, asal, qandolat mahsulotlari, tayyor sharbat va tabiiy siroplar eksport qilinadi. Charm mahsulotlari orasida qo'lda tikilgan oyoq-kiyimlar, an'anaviy sumkalar va teridan ishlangan buyumlar bor. Kosmetika va parfyumeriya mahsulotlari tarkibida esa tabiiy efir moylari (gul moyi, isiriq moyi), gigiyenik tabiiy sovun va kosmetika mahsulotlari mavjud.

O'zbekistonda oilaviy korxonalar eksport qilayotgan mahsulotlar xilma-xilligi jihatidan jahon bozorida raqobatbardosh hisoblanadi. Ayniqsa, milliy an'analar asosida ishlab chiqarilgan mahsulotlarga xalqaro bozorlarda talab ortib bormoqda. Eksport salohiyatini oshirish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlari, eksportchilarni rag'batlantirish va infratuzilmani yaxshilash muhim ahamiyatga ega. Diversifikatsiyalangan mahsulot turlari yordamida O'zbekistonning xalqaro bozordagi mavqei yanada mustahkamlanishi mumkin.

Quyidagi 1-jadvalda O'zbekiston Respublikasi va uning hududlarida 2019–2023-yillar davomida oilaviy korxonalar tomonidan amalga oshirilgan eksport hajmi ko'rsatilgan. Jadval mamlakat bo'yicha umumiy ko'rsatkichlarni va hududlar kesimida eksport faoliyatidagi o'zgarishlarni solishtirish imkonini beradi. Ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston Respublikasida 2019-yildan 2023-yilgacha oilaviy korxonalar eksport hajmi izchil ravishda oshib borgan. Ayniqsa, Samarqand, Toshkent shahri, Toshkent viloyati va Namangan viloyatida yillik eksport hajmi keskin o'sish bilan ajralib turadi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi va Farg'ona vodiysi viloyatlarida ham sezilarli o'sish kuzatilgan bo'lsa-da, Navoiy viloyatida 2021-yilda pasayish kuzatilgan. Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida esa eksport hajmi bo'yicha ma'lumotlar to'liq emasligi sababli rivojlanish dinamikasini to'liq tahlil qilish qiyinlashadi.

Xususan, Buxoro viloyatida 2019-yilda 997,1 mln. AQSh dollari bo'lgan eksport hajmi 2021-yilda 208,6 mln. AQSh dollarigacha pasaygan bo'lsa, keyingi yillarda barqaror tiklanish kuzatilgan. Bu hududiy eksport salohiyatining mavjudligini, ammo barqaror rivojlanish uchun qo'shimcha choralar zarurligini ko'rsatadi (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi oilaviy korxonalarining eksport hajmi¹.

Hudud	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil
O'zbekiston Respublikasi	6 628,2	13 115,1	15 938,3	23 450,8	29 287,7
Qoraqalpog'iston Respublikasi	273,6	613,3	264,7	580,2	1 280,8
viloyatlar:					
Andijon	27,0	49,8	735,5	1 814,5	1 219,8
Buxoro	997,1	1 075,0	208,6	810,4	1 326,9
Jizzax			12,0	-	4,7
Qashqadaryo	34,0	52,4	435,2	918,5	320,9
Navoiy	68,8	756,5	17,3	766,1	7,9

1 Rasmiy statistika ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Namangan	437,9	2 005,8	1 010,3	3 650,9	810,3
Samarqand	400,7	1 778,4	2 857,4	2 247,5	4 656,4
Surxondaryo	-	-	178,1	199,2	302,4
Sirdaryo	-	-	-	-	-
Toshkent	2 027,9	2 790,2	5 662,0	8 195,0	11 753,7
Farg'ona	812,4	1 573,3	2 583,6	1 540,0	2 148,5
Xorazm	983,0	1 208,5	876,8	706,4	897,2
Toshkent shahri	565,6	1 212,0	1 096,9	2 022,2	4 558,3

1-jadval O'zbekiston Respublikasi va Buxoro viloyatida 2014–2023-yillar oralig'ida eksport hajmining dinamikasini aks ettiradi. Ushbu ma'lumotlar hududlar iqtisodiyotida eksportning o'rni va ahamiyatini tushunish, shuningdek, hududiy rivojlanish imkoniyatlarini baholashda muhim vosita hisoblanadi. Buxoro viloyati turizm, qishloq xo'jaligi va an'anaviy hunarmandchilik kabi sohalarga tayanib, iqtisodiy salohiyatini oshirishga qaratilgan strategiyalarni amalga oshirib kelmoqda.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasida oilaviy korxonalar tomonidan amalga oshirilgan eksport hajmini 2019–2023-yillar kesimida aks ettiradi. Umumiy respublika bo'yicha 2019–2023-yillar davomida eksport hajmi uzluksiz o'sish tendensiyasiga ega. 2019-yilda 6 628,2 mln. dollardan 2023-yilda 29 287,7 mln. dollarga yetishi oilaviy korxonalar eksportining qariyb 4,4 barobar (yoki 342% dan ortiq) o'sganligini ko'rsatadi.

Bu o'sish bir necha omillar bilan izohlanadi: oilaviy korxonalar yaratilgan qulay muhit, eksportni rag'batlantirish siyosatlari, mahsulot sifati va turining kengayishi, shuningdek, tashqi bozorlarda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan tovarlarga bo'lgan talabning ortishi.

Buxoro viloyatida 2019-yilda 997,1 mln. AQSh dollarlik eksport hajmi 2020-yilda 1 075,0 mln. AQSh dollariga yetib, ilk bosqichda o'sish kuzatilgan. Biroq, 2021-yilda ushbu ko'rsatkich keskin pasayib, 208,6 mln. AQSh dollari tashkil etgan. Bu yilgi pasayish mahalliy yoki global bozor sharoitlaridagi o'zgarishlar, xomashyo ta'minotidagi uzilishlar yoki infratuzilmaviy cheklovlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, 2022–2023-yillarda eksport hajmi qayta tiklanib, mos ravishda 810,4 mln. AQSh dollar va 1 326,9 mln. AQSh dollariga yetgan. Bu, Buxoro viloyatida eksportning barqaror tiklanish salohiyati mavjudligini, oilaviy korxonalar faoliyatining bardavomligi hamda bozor sharoitlariga moslasha olish qobiliyati yuqori ekanligini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi bo'yicha oilaviy korxonalar eksportining muttasil o'sishi ushbu sektorning mahalliy iqtisodiyotdagi rolini mustahkamlamoqda. Buxoro viloyatida esa ma'lum bir yillardagi keskin pasayishlarga qaramay, umumiy trend 2019-yildan 2023-yilgacha ijobiy tomonga o'zgargan. Bu esa viloyatda eksport salohiyatining hanuz yuqori ekanini, bozor tahlillarini chuqurlashtirish, texnik-ko'mak choralarini kuchaytirish va eksport diversifikatsiyasini amalga oshirish orqali barqaror o'sish tendensiyasiga erishish mumkinligini anglatadi. O'zbekiston bo'yicha o'rtacha eksport hajmi Buxoro viloyati bo'yicha eksport hajmidan sezilarli darajada yuqori bo'lib, Buxoro viloyatining hissasi cheklanganligini ko'rsatadi (1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi va Buxoro viloyati oilaviy korxonalarining eksport hajmi².

² Tadqiqotlar asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Buxoro viloyatining eksport ko'rsatkichlari respublika o'rtacha eksport hajmidan orqada qolmoqda. Viloyatdagi iqtisodiy faoliyat va eksport salohiyatini oshirish uchun qo'shimcha tadbirlar amalga oshirilishi zarur. Shu jumladan, eksport diversifikatsiyasi, sifatli mahsulot ishlab chiqarish va bozor tahlillarini chuqurlashtirish muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, viloyatda barqaror o'sish salohiyati mavjud, ammo uni to'liq ishga solish uchun qo'shimcha choralar talab etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasida oilaviy korxonalar iqtisodiy faoliyatning muhim tarkibiy qismi sifatida eksport bozorida o'z o'rniga ega bo'lib bormoqda. 2019–2023-yillar davomida mamlakat bo'ylab oilaviy korxonalar eksport hajmi sezilarli o'sish tendensiyasini namoyon etdi. Ayniqsa, to'qimachilik, qishloq xo'jaligi va an'anaviy hunarmandchilik mahsulotlari eksportida yuqori o'sish kuzatilmogda.

Oilaviy korxonalar faoliyatining rivojlanishi iqtisodiyotning diversifikatsiyasiga hissa qo'shib, yangi ish o'rinlari yaratilishini ta'minlamoqda.

Shu sababli, oilaviy korxonalar qulay shart-sharoitlar yaratish, sifat standartlarini oshirish va xalqaro bozorlarda raqobatbardosh mahsulotlarni targ'ib qilish yo'nalishida samarali strategiyalar ishlab chiqish lozim.

Biroq, ayrim hududlarda, xususan, Buxoro viloyatida ba'zi yillarda eksport hajmining pasaygani kuzatilgan. Ushbu holat infratuzilma yetishmovchiligi, tashqi bozorlardagi talab o'zgarishi yoki ishlab chiqarish salohiyatining to'liq ishga solinmaganligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuningdek, eksport turlari va yo'nalishlarini kengaytirish, xalqaro standartlarga javob beradigan mahsulot ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish zarur. Eksport hajmini oshirish va uning barqarorligini ta'minlash maqsadida hududlarda zamonaviy logistika markazlari va eksport uchun qulay transport tarmoqlarini rivojlantirish lozim.

Oilaviy korxonalar uchun imtiyozli kreditlar ajratish va moliyaviy resurslarga erishishni osonlashtirish talab etiladi. Bozor talabini chuqur tahlil qilib, yangi mahsulot turlarini eksport qilish imkoniyatlarini o'rganish kerak. Xalqaro standartlarga javob beradigan mahsulot ishlab chiqarish uchun sertifikatlashtirish jarayonlarini soddalashtirish va mahsulot sifatini oshirishga yo'naltirilgan dasturlarni kengaytirish muhim. Tashqi bozorlarda faol reklama kampaniyalari va mahsulot yarmarkalarida ishtirok etish orqali O'zbekiston brendini targ'ib qilish kerak. Yuqoridagi takliflar amalga oshirilsa, O'zbekiston oilaviy korxonalari xalqaro bozorda yanada raqobatbardosh bo'lib, iqtisodiyotning eksport salohiyati barqaror o'sishga erishadi. Shu bilan birga, hududlarda iqtisodiy farovonlikni oshirish imkoniyati paydo bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi ma'lumotlari.
2. Jahon banki iqtisodiy hisobotlari – <https://www.worldbank.org>.
3. BMT Savdo va Taraqqiyot Konferensiyasi (UNCTAD) – <https://unctad.org>.
4. "Economic Review" xalqaro jurnali.
5. Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF) hisobotlari – <https://www.imf.org>.
6. O'zbekiston Respublikasining 2018–2023-yillardagi eksport statistik ko'rsatkichlari – Davlat Statistika Qo'mitasi.
7. O'zbekiston Respublikasida oilaviy korxonalar qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat dasturlari – <https://lex.uz>.
8. OECD – "Trade by Enterprise Characteristics" hisobotlari – <https://oecd.org>.
9. Porter M. E. Competitive Advantage of Nations. Free Press, 1990.
10. WTO – Jahon Savdo Tashkiloti hisobotlari: Oilaviy korxonalar savdo jarayonida – <https://wto.org>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

